

MATN VA UNING GLOBAL SINTAKTIK STRUKTURASI HAQIDA.

<https://doi.org/10.24412/cl-37493-2026-1-428-432>*Zayniyeva Madina Xurshidjon qizi*Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent amaliy fanlar universiteti
o'qituvchisi

Annotatsiya. Dunyoda matn shakllanishi va predikativlik tahlilini lingvistik qonuniyat asosida uning nutq bilan bog'liq muammolarini fan taraqqiyotining zamonaviy yutuqlaridan foydalangan holda amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Lisoniy birliklarining aktuallasuvi, ularning nutqiy semantikasi, sintaktikasi va kommunikativ xususiyatlari formal-struktur hamda mazmuniy sintaktik masalalari tobora dolzarblik kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: matnshunoslik, tekstologiya, til birligi, nutq birligi, gap, sintaktik qurilma, tekst, matn, semantik sintaksis, so'z birikmasi, so'z.

О ТЕКСТЕ И ЕГО ГЛОБАЛЬНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ.

*Зайниева Мадина*Доктор философии (PhD) по филологическим наукам, преподаватель
Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. Анализ формирования текста и предикативности в мире на основе лингвистических закономерностей и его проблем, связанных с речью, является одной из актуальных проблем современности, которая реализуется на практике с использованием современных достижений науки. Актуализация языковых единиц, их речевая семантика, синтаксис и коммуникативные особенности, формально-структурные и содержательные синтаксические вопросы становятся все более актуальными.

Ключевые слова: текстология, текстология, языковая единица, речевая единица, предложение, синтаксическое устройство, текст, текст, семантический синтаксис, словосочетание, слово.

Matn tushunchasi va uning lingvistik tavsifi muhim masalalardan biri bo'lib, bunda tilshunoslik fanining asosiy e'tibori uzoq davrlardan beri tilning ichki xususiyatlarini o'rganishga qaratilgani, bunga sabab tilni tadqiq etishda metodologik asosning dialektik mohiyati ekani, tilshunoslikda o'rganish obyektiga bo'lgan munosabatning o'zgarishi fan taraqqiyotining bugungi davrida til va nutq birliklarining ilmiy tavsifini qayta ko'rib chiqishni, uning shu davrgacha bo'lgan yondashuvini bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda o'zgartirishni, shu asosda aniqlangan bo'shliqlarni to'ldirishni muhim ekanini namoyon etayotganiga asosiy e'tibor qaratish lozim. Bu, o'z navbatida, matn va uning lingvistik tadqiqiga ham boshqacha yondashishning ahamiyatli ekanini ko'rsatadi.

Tilshunoslikda shakllangan an'anaviy yondashuvlar samarasi o'laroq ko'plab yutuqlarga erishildi. Bu fan taraqqiyotining yuksalishida alohida ijobiy faoliyat ekanini qayd etish lozim. Matnga berilgan ta'rif va tavsiflarning aksariyatida mazkur yondashuvning qarashlari, xulosalari va yutuqlari to'la o'z ifodasini topgan

“O'zbek tilining etimologik lug'ati” da *matn* so'ziga oid quyidagi ma'lumot keltirilgan. MATN. Bu arabcha so'z *matn(un)* shakliga ega (ARS, 741); “mustahkam bo'ldi”, “asosli bo'ldi” ma'nosini anglatuvchi *matuna* fe'lining (ARS, 741) birinchi bob masdari bo'lib, (ATG,

142), arab tilida “yelka”, “tekst” ma’nolarini anglatadi (ARS, 741); o‘zbek tilida “tekst” ma’nosi bilan ishlatiladi (O‘TIL, I, 452).

Devid Kristalning lug‘atida: TEKST (matn) (ot) – tilshunoslik va fonetikada tahlil va tasvirlash maqsadida yozib olingan til birligi uchun ishlatiladigan nazariy bo‘lmagan atama. Muhimi shundaki, matnlar yozma yoki og‘zaki materiallar to‘plamiga ishora qilishi mumkin (ikkinchisi biror bir tarzda transkripsiya qilingan), masalan, *suhbat, monologlar, marosimlar va hokazo*. Matn ma’nosi (textual meaning) ba’zida semantikada ma’no turlarini tasniflashning bir qismi sifatida qo‘llanadi va u matnning qolgan qismidan kelib chiqadigan, jumlaning talqiniga ta’sir etuvchi omillarga ishora qiladi. Masalan, pyesa yoki romanning ma’lum bir nuqtasida ma’lum bir jumla yoki so‘z paydo bo‘ladi, uning mazmunini oldinroq aytilgan yoki sodir bo‘lgan voqealar yordamida anglash mumkin bo‘ladi.

Matnlarni o‘rganish tilshunoslikning, ayniqsa, Evropada *matn tilshunosligi* deb ataluvchi sohasi uchun ajralib turuvchi xususiyatga aylandi va bu yerda “*matn*” markaziy nazariy maqomga ega. Matnlar aniqlanadigan kommunikativ vazifaga ega til birliklari sifatida qaraladi hamda ular matnning aniqlovchi xususiyati yoki teksturasini belgilaydigan izchillik (cohesion), mantiqiylik (coherence) va informativlik (informativeness) kabi tamoyillar bilan tavsiflanadi. Ushbu tamoyillar asosida matnlar matn turlari yoki janrlarga – *yo‘l belgisi, yangiliklar xabarlari, she’rlar, suhbatlar* va boshqalarga bo‘linadi. Ushbu yondashuv ko‘pincha *diskurs tahlili* deb ataladigan yondashuv bilan sezilarli darajada o‘xshashlikka ega. Ayrim tilshunoslar ular orasida deyarli farq yo‘q deb hisoblaydi. Ammo ular foydalanish maqsadiga ko‘ra keskin farq qiladi. Ba’zi tilshunoslar “*matn*” tushunchasini moddiy “*mahsulot*” sifatida, “*diskurs*”ni esa ifoda va talqin qilishning dinamik jarayoni sifatida ajratadi; bu jarayon psixolingvistik va sotsiolingvistik, shuningdek, tilshunoslik texnikalari yordamida o‘rganilishi mumkin. Shunga o‘xshash bir farqlash “*matn*”ni tashqi tuzilishga taalluqli tushuncha sifatida, “*diskurs*”ni esa botiniy tuzilishga taalluqli deb tasavvur qiladi. Boshqa bir qarash esa, “*matn*”ni mavhum tushuncha deb ta’riflab, “*diskurs*” uning namoyon bo‘lishi ekanligini bildiriladi. Ushbu nazariy farqlardan tashqari, matnlar ko‘pincha yozma, odatda, qisqa (masalan, *yo‘l yopiq*) va monolog shaklida talqin qilinadi, nutqlar esa ko‘pincha og‘zaki va uzunroq bo‘lgan dialoglar sifatida qaraladi.

Matn o‘zidan kichik bo‘lgan, aniqrog‘i, o‘z tarkibida kommunikativ funksiya bajarayotgan, sintaktik faollik olayotgan birliklarning kompleks munosabatidan vujudga keladigan qurilmani taqozo qiladi. Shu bois ham u o‘zida muallifning kommunikativ maqsadini, kutayotgan ta’siri, erishishi ko‘zda tutilgan natijasi, yuzaga keltirishi nazarda tutilgan stimuli va bu orqali sodir bo‘luvchi reaksiyani qamrab olishni nazarda tutgan nisbiy global sintaktik strukturadir.

Global sintaktik struktura tushunchasi tom ma’nodagi matnni nazarda tutishi bilan boshqa terminlarga nisbatan mukammaldir. Masalan, keng qo‘llanishda bo‘lgan makromatn tushunchasi ham o‘zida kattalik, tugallik singari semalarni mujassam etsa-da, u global sintaktik strukturaning ifodalovchi mohiyatini o‘zida to‘laligicha qamrab ololmaydi. Chunki makromatn tushunchasi bir necha gap va jumlar, murakkab sintaktik qurilmalar, abzas kabilarning munosabatidan iborat bo‘lishi bilan yuzaga chiqadi, shakllanadi. Bunda uning konstitutiv mohiyati lisoniy birliklarga asoslangan holda beriladi. Boshqacha aytganda, makromatn komponentlari til va nutq birliklariga asoslanadi. Global sintaktik qurilmaning tuzilishi, uning konstitutiv strukturasi mazmunan va mohiyatan mutlaqo boshqacha mohiyatni nazarda tutadi va bunda matnning komponentlari matndagi mohiyatni ifodalovchi qismlar munosabatidan yuzaga keladi, ularning o‘zaro munosabatidan shakllanadi. T.A. van Deykning fikriga ko‘ra matnda axborotning ifodalanishi bir necha xil darajaga ega. Darhaqiqat, bunda so‘zlovchining, ya’ni inson faktorining o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, matnning maqsadi,

mohiyati bilan bog‘liq holda shakllanuvchi turlarining har biriga xos jihatlari ham bunda o‘ziga xos ahamiyatga ega ekanini ham hisobga olinmog‘i lozim.

Matning global struktura sifatidagi tadqiqi haqida fikr bildirganda L.A.Dolbunova uning o‘ziga xos tomonlari xususida munosabat bildirar ekan, global sintaktik strukturani tashkil etuvchi komponentlar xususida qimmatli fikrlarni keltiradi va o‘z fikrlarini ilmiy asoslab beradi. L.A.Dolbunova global struktura, asosan, sarlavha (Title), kirish-axborot beruvchi qism (Intro), matnning asosiy mazmunini ifodalovchi qism (main part), xulosa qismi (Conclusions), ilova (Annexes) dan tarkib topishi borasida fikr yuritadi va buni huquqiy hujjatlar matni misolida asoslab ko‘rsatadi. Ch.Morris sintaksisni pragmatik yo‘nalishda o‘rganar ekan, tilning ichki qurilishi va inson munosabati masalalariga diqqat qaratdi. Bunda, avvalo, belgilar orqali so‘zlovchi tomonidan yetkazilgan ma’lumotlarni stimullarini, uning tinglovchida qanday reaksiya uyg‘otganini qayd etadi.

Ko‘rinadiki, tilshunoslikning birgina sintaktik munosabatlarni tadqiq etuvchi sohasida shunchalik kengayish, izohlanayotgan masalalar yechimining nisbatan avvalgisidan farqli bo‘lib borayotgani soha taraqqiyoti dinamikasining yuksalishini dalillaydi.

L.L.Nelyubin fikricha, matn – bu barcha sathlardagi til-nutq tizimi birliklarining iyerarxiyasi mantiqan tugallangan, mavzu va uslubiy jihatdan yaxlit va semantik jihatdan mukammal shakllangan holda cheklangan qurilma hisoblanadi. Matn – nutq birligidir. Uning eng kichik birligi esa, jumla hisoblanadi. Matn gaplardan emas, aniqrog‘i u jumladan tuziladi. Matn o‘zigacha bo‘lgan barcha birliklarning qo‘llanishida makro xarakterlidir. Shu bois ham uni global sintaktik qurilma sifatida qayd etish lozim bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Zayniyeva M.X. Global sintaktik strukturalar va ularda predikativlikning ifodalanishi Filol. fan. falsafa dok. diss. avtoref. – Samarqand, 2025. – 55 b.
2. Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness //Abstract of candidate dissertation. –Tashkent. – 2001.
3. Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.
4. Xayrullayev X. Tilshunoslik nazariyasi. – Samarqand, 2022. – 73 b.
5. Xayrullayev X.Z., Rustamov R.T. Dasturlash asoslari. Darslik. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2025. 152 b.
6. Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи //Вопросы филологических наук. – 2009.
7. Interlanguage Phraseological Correspondence of English-Russian-Uzbek Languages and Their Classification N Mavlonova Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics 1 (4), 85-92
8. "Semantic and structural differences of paremias, maxims and sayings MN Alisherovna Journal of Critical Reviews 7 (5), 680-684"
9. Абдувахабова, У., & Мухаммадиева, Ш. (2025). Phraseological expressions in modern english: derivational features and their role in language theory and the culture of dialogue. Диалог, интеграция наук и культур в процессе научного и профессионального образования, 1(1), 550-552.
10. Fakhridinovna H. L. THE EFFECT OF APPLYING THE PROJECT-BASED LEARNING APPROACH IN ENGLISH CLASSES ON STUDENTS'SUCCESS //JAHON ILM-FANI TARAQQIYOTIDA TARJIMASHUNOSLIKNING AHAMIYATI. – 2021. – С. 154.

11. Холикова Л. ORGANIZING PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCH: GOALS AND OBJECTIVES //Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 216-219.

12. Hasanova S. THE ROLE OF GRAMMATICAL CATEGORIES IN COMPARATIVE ANALYSIS //International Conference on Science, Education & Law. – 2025. – Т. 1. – №. 3, part 2. – С. 205-208.

13. Musaeva M. STYLISTIC DEVICES IN ENGLISH AND RUSSIAN LITERARY TEXTS: A COMPARATIVE STUDY //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 2. – С. 241-245.

14. Sharipovna R. S. Peculiarities Of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – №. 2. – С. 1-5.

15. Khakimov K. The role of a teacher in the creation of a digital ecosystem in the EFL classroom. – 2024.

